

УДК 372.891:91

**ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ МЕКТЕПТЕГІ ГЕОГРАФИЯ БОЙЫНША СЫНЫПТАН
ТЫС ЖҰМЫС ТҮРІ РЕТІНДЕ**

ДЖАРЫЛГАСЫНОВА А. Е.

С. Аманжолов атындағы ШҚУ экология және география кафедрасының
магистранты

БЕЙСЕМБАЕВА Р. С.

География ғылымдарының кандидаты, профессор, С. Аманжолов
атындағы ШҚУ экология және география кафедрасы

***Аннотация:** Мақалада мектептегі география пәнінен сыныптан тыс жұмыс түрі ретінде зерттеу қызметін ұйымдастырудың ерекшеліктеріне талдау жасалған.*

***Кілт сөздер:** мектеп, география, табиғат, экономика, шаруашылық, білік, идея, зерттеу қызметі, жүйелік тәсіл.*

Педагогикадағы «ашу арқылы оқыту» ұғымын әйгілі америкалық психолог және педагог Дж. Брунер енгізген [1]. Дж. Брунер теориясы бойынша оқушылар әлемді өздерінің ашулары арқылы, яғни танымдық күш-жігерін жұмсай отырып, өз бетінше тануы тиіс. Мұндай әдіс өнімді ойлаудың дамуына ерекше әсер етеді. Мұғалімнің жетекшілігімен оқушылар бұрын білмеген тұжырымдарды өздері анықтап, оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын меңгереді. Бұл шығармашылық оқыту «дайын білімді» қабылдаудан немесе қиындықтарды жеңу жолымен оқудан өзгеше. Оның ерекшелігі – нақты тақырып бойынша мәліметтер жинақтап, жалпылау жасап қана қоймай, зерттелетін материал аясынан шығатын заңдылықтарды ашуында. Мұғалім осылайша оқушылардың дүниетанымын кеңейтіп, географиялық көзқарасын, мәдениетін қалыптастырады. Мысалы, туған өлкенің табиғатын, өнеркәсібін зерттеу немесе физикалық, экономикалық, саяси, әлеуметтік география салаларындағы ғылыми элементтерді енгізу арқылы білімді тереңдетуге болады [2].

Мектептегі сыныптан тыс іс-әрекеттің негізгі міндеті – оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға қолайлы жағдай жасау, нақты нәтижелерге жетуге мүмкіндік беретін, оқушыларға қолжетімді шынайы мысалдар мен тапсырмалардың болуын қамтамасыз ету. Мұндай іс-әрекет оқушыларды ойын элементтері арқылы шығармашылыққа жетелейді, өмірге деген оптимистік көзқарасын қалыптастырады, олардың болашаққа деген сенімін арттырып, тұлғаның үйлесімді дамуына ықпал етеді. Сыныптан тыс іс-әрекет барысында сабақпен тікелей және кері байланыстың болуы өте маңызды.

Мектептегі география пәнінен сыныптан тыс жұмыс түрі ретінде оқу-зерттеу қызметін ұйымдастыру қазіргі уақытта білім берудегі географиялық құрамдас бөлікке деген назардың артуымен ерекшеленеді. Бұл, ең алдымен, географиялық сананы дамыту мен географиялық дүниетанымы бар жаңа тұлғаны тәрбиелеуді талап етеді.

Географиядан оқу-зерттеу қызметін сыныптан тыс жұмыс түрінде ұйымдастыру белгілі бір білім мен көзқарасты, әрекетке дайындықты, сондай-ақ қоршаған ортаға ұқыпты қарау мен қоғамдағы кеңістіктік ұйымдастыру талаптарына сәйкес практикалық іс-әрекеттерді қамтиды.

Ғалымдардың әр буынының ғылыми еңбектерін талдау көрсеткендей, мектеп бағдарламасындағы материалдар мен сабақта алынған географиялық білім оқу-зерттеу қызметін толыққанды ұйымдастыруға жеткіліксіз. Көптеген оқушылар табиғаттағы өзара байланыстарды және қоғамның кеңістіктік-аумақтық даму заңдылықтарын терең түсіне бермейді.

Сондықтан қазіргі заман мұғалімі оқу, ғылыми және зерттеу қызметін, сондай-ақ сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру барысында әр тақырыптың маңызын оқушыларға ұғындырып, оларды сабақ үдерісіне белсенді қатысуға ынталандыруы қажет.

География пәні бойынша сыныптан тыс оқу-зерттеу қызметі үлкен білімдік және тәрбиелік мәнге ие. Оның білімдік мәні — география пәні оқушыға Жер, оның құрылысы, рельефі, климаты, сулары, топырағы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, халқы, табиғи ресурстары, дүниежүзілік шаруашылық, елдер табиғаты мен шаруашылығы, Дүниежүзілік мұхит және жекелеген мұхиттар, өз елінің табиғаты туралы бірегей білім береді. Бұл білімдердің арқасында адам табиғи және әлеуметтік құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіре алады, қоршаған ортада дұрыс бағдар ұстайды, кең дүниетаным қалыптастырады. Сондай-ақ бұл білімдер мектеп географиясы курсының жекелеген тақырыптары бойынша зерттеу қызметін және сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

География пәні тек географиялық білім беріп қана қоймай, сонымен қатар географиялық дүниетанымды, географиялық мәдениетті қалыптастырады және мектеп бағдарламасында оқытылмайтын басқа да ғылым салалары бойынша түсінік береді. Мектеп географиясы оқушылардың экономикалық даярлығын қамтамасыз етіп, шаруашылық, оның салалары мен ұйымдастыру түрлері, табиғи ресурстар және әлемдік шаруашылық туралы тұтас ұғым қалыптастырады. Сондай-ақ география политехникалық білім беруде де маңызды рөл атқарады.

Мектеп географиясында табиғи ресурстар мен жағдайлар олардың шаруашылықта пайдаланылу мүмкіндігі тұрғысынан қарастырылады. Экологиялық білім беруде география пәні аясында ұйымдастырылатын оқу-зерттеу қызметінің маңызы зор. География курстарының барлығында табиғатты тиімді пайдалану мен оны қорғау идеясы өзек етіп алынады. Көптеген тақырыптарда экологиялық мәселелер жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейде қарастырылады. Мектеп географиясының мазмұнында геология, демография, әлеуметтану салаларынан да білімдер қамтылған. Тек география пәні ғана оқушыларға картографиялық даярлық береді.

Картаны түсіну, оқу, білу — бұл міндеттер тек география сабақтарында жүзеге асырылады. Картамен жұмыс істей білу оқу мен жазу сияқты маңызды дағдылардың қатарына жатады. Карта — әрі көрнекі құрал, әрі білім көзі. Географиялық пәндер жүйесі оқушыларда географиялық дүниетаным мен географиялық мәдениетті қалыптастырады, ал мектеп географиясының маңызын түсіну олардың тәрбиелік дамуына ықпал етеді.

Мектептегі география пәнінен сыныптан тыс оқу-зерттеу қызметін ұйымдастыруда түрлі педагогикалық технологияларды қолдануға болады. Олар: түсіндірмелі-бейнелі оқыту технологиясы, тұлғаға бағытталған оқыту технологиясы, оқу әрекеттерін қалыптастыру технологиясы, жүйелік-іс-әрекеттік тәсіл, оқу-ойын технологиясы, коммуникативтік-диалогтық технология, жобалау қызметі технологиясы және т.б.

Оқыту үдерісіндегі негізгі мәселелердің бірі — мектептегі география курсын сапалы оқыту қажеттілігі. Оқу, зерттеу және сыныптан тыс жұмыстарды, практикалық білік пен дағдылар жүйесін жаңартылған бағдарлама талаптарына сай дұрыс ұйымдастыру аса маңызды.

Біздің ойымызша, мектептегі география пәнінен сыныптан тыс ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру кезінде келесі бағыттарға назар аудару қажет:

– оқушылардың ғылыми деңгейін арттыруға ықпал ететін, бағдарламалық материалмен тығыз байланысты, білімді тереңдетуге және кеңейтуге мүмкіндік беретін өздік зерттеу жұмыстарына арналған оқу тапсырмаларын әзірлеу;

– ғылыми зерттеу, білім беру және тәрбиелеу үдерістерін біртұтас жүйеге біріктіру. Бұл арқылы оқушылар табиғи орта туралы ғылыми біліммен қатар, географиялық ортаға қатысты этикалық және құқықтық нормаларды да меңгереді;

– оқу-зерттеу қызметін өмірмен, еңбекпен байланыстыру арқылы оқушылардың еңбекқорлығын, еңбекке құрметпен қарауын тәрбиелеу, географиялық дүниетаным мен мәдениетті қалыптастыру;

– табиғатпен тығыз қарым-қатынас жасау арқылы білім беруді гуманизациялау.

Ғылыми зерттеу барысында қалыптасқан білім, білік, дағды, сезім мен сенімдер адамның адамның табиғи ортамен қарым-қатынасын оңтайландыруға бағытталуы тиіс.

Осыған сәйкес оқу-тәрбие үдерісінің мазмұны, әдістері мен ұйымдастыру формалары құрылған. Географиядан сыныптан тыс ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру — бұл оқушылардың азаматтық қасиеттері, белсенді өмірлік ұстанымдары қалыптасатын мұғалімдер, насихаттаушылар, еңбекшілер рөлін атқаратын перспективалы оқу алаңы болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Биологиялық педагогика және психология. – Ростов: Феникс, 1996. – 256 б.
2. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Географияны оқытудың жалпы әдістемесі. – М.: Просвещение, 1983. – 384 б.